

हाइडेगर के मानव-अस्तित्व विवेचना की योजना

डॉ. रास बिहारी शर्मा

असिस्टेंट प्रोफेसर, दर्शनशास्त्र विभाग, एम.वी. कॉलेज बक्सर (बिहार)

वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा (बिहार)

Corresponding Author – डॉ. रास बिहारी शर्मा

सारांश:-

हाइडेगर का विचार व्यवस्थित नहीं है, परंतु उन्होंने मानव-अस्तित्व का विश्लेषण एवं उसकी स्पष्ट विधाओं का विवरण प्रस्तुत किया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें सत् की झाँकी का आधार छिपा हुआ है। हाइडेगर के मानव-विश्लेषण के दो ढंग हैं—

Ontical :- यह मानव के वास्तविक आनुभविक संबंधों पर आधारित है, जो मनुष्य का साधारण आनुभविक जीवन है। आधुनिक मानव तो अपने तात्त्विक संबंधों को भूलकर आनुभविक संबंधों के मध्य ही जीता है। चूँकि इसी वास्तविक संबंधों के जीवन (ontical living) में तात्त्विकता की दृष्टि जागती है या जगाती है। इसलिए इनका विश्लेषण अनिवार्य है। इसमें तथ्यता (facticity), चिंता (anxiety), अप्रामाणिक जीवन (inauthenticity) इत्यादि का विवरण करना है। इसके बाद ontical म [^]ontological दृष्टि की संभावना के साथ प्रामाणिकता (authenticity) का विवरण करना है।

Ontological :- यह सत्ता विषयक है। इसमें मानव अस्तित्व की कौन-कौन सी विधाएँ सामान्य रूप में स्पष्ट हैं, उसे बताया गया है। इस विधा का मूल रूप है—जगत में होना (Being in the World)। मानव चेतन रूप में जगत में होता है। इसमें 'होना' (being) के द्वारा ही उद्वेगपूर्ण ध्यान (care), शून्यताभाव (Nothingness) इत्यादि का उल्लेख किया गया है।

जगत में मानव अस्तित्व (Being in the World) :-

जगत में मानव-अस्तित्व का होना प्राथमिक विधा है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जगत एवं मानव किस प्रकार एक दूसरे से पूर्णतया संबद्ध है। इसकी कुछ विशिष्टताएँ निम्न हैं—

मानव का जगत में होना — चूँकि आत्म-अस्तित्व की चेतना का अर्थ जगत में होने की चेतना है। इसमें आत्म और जगत की चेतना पृथक-पृथक नहीं है। इसके विश्लेषण से हम जान पाये कि जगत में कुछ तत्व, वस्तुएँ एवं अन्य भी हैं। अतः मानव-अस्तित्व का अर्थ है—जगत में मानव अस्तित्व। जबकि तत्व दार्शनिक इन दोनों को पृथक तत्व समझ कर उन्हें संबन्धित करने का प्रयास करते हैं।

जगत का विशेष अर्थ होना — 'जगत में मानव अस्तित्व' वाक्य में जगत का तात्पर्य मानव जगत से है, जिससे मानव व्यावहारिक रूप से संबन्धित होता है। मानव इस जगत का तटस्थ द्रष्टा न होकर उसी में जीता है। ये जगत इस प्रकार मानव की योजनाओं के अनुरूप निखरता रहता है, ताकि उस पर मानवीय उपकरण कार्यरत रह सके। ये किसी डब्बा की तरह नहीं है, जिसमें समान की तरह मानव एवं अन्य वस्तुएँ रखे हुए होते हैं।

उदाहरण के लिए स्थान (Space-distance) को लिया जा सकता है। इसे सामान्य वस्तुनिष्ठ जगत की अवधारणा में एक वस्तुनिष्ठ अंग माना जाता है, जो मापे जा सकने वाले दूरी के रूप में समझा जा सकता है। जबकि हाइडेगर के जगत की अवधारणा में स्थान का विशेष अर्थ है— 'मानवीय संबंधों के अनुरूप निरूपित स्थान'। जैसे कि दो व्यक्ति टेलिफोन पर बातचीत करते हुए सैंकड़ों मील की वस्तुनिष्ठ दूरी को मानवीय दृष्टि से छोटा कर लेता है। अतः मानव-अस्तित्व जहाँ रहता है वह जगत भी मानव के अनुरूप ही हो जाता है, क्योंकि दोनों पूर्णतया संबद्ध हैं।

मानव-अस्तित्व के जगत में होने की स्थिति का तात्त्विक विश्लेषण करने से इसके विभिन्न पहलू स्पष्ट होते जाते हैं। इसमें मानव, अन्य व्यक्तियों तथा जगत की वस्तुओं के साथ विशेष रूप से संबन्धित होता है। इस संबंधों के अनुरूप ही मानव जीता है और वस्तुओं तथा अपनी

योजनाओं को अपने अनुरूप कर लेता है या रूप दे देता है। यही मानव अस्तित्व का विशेष ढंग या आयाम है।

मानव अस्तित्व की विभिन्न विधाएँ :-

उद्वेगपूर्ण लगाव (care/concern/sorge) :- भौतिक वस्तुओं के बीच जिस तरह से सह-अस्तित्व (co-existence) का संबंध होता है, क्या मात्र यही संबंध मानव और भौतिक वस्तुओं के बीच होता है। तो हाइडेगर ने निषेधात्मक उत्तर देते हुए बताया कि इनके बीच रुचिमूलक संबंध होता है, जो रुचि प्राकृतिक एवं आवश्यक होता है। इसे उन्होंने 'sorge' कहा है। हम मानव सांसारिक वस्तुओं का अपने कार्य साधन के लिए उपकरणों के रूप में या कभी बाधाओं के रूप में भी स्वीकारते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि हमारा संबंध तटस्थता का नहीं है, इसलिए हम उससे अलग नहीं रह सकते। मानव का जगत के साथ यह उद्वेगपूर्ण लगाव (care) एक तार्किक स्वरूप जैसा है। इस शब्द के साथ चिंता, विषाद इत्यादि का भावनात्मक साहचर्य नहीं है। इसी अज्ञात के प्रति प्राथमिक लगाव के कारण अस्तित्व की अनुभूति संभव होकर विकसित हो पाता है और इसी कारण जगत में किसी वस्तु या पहाड़ की तरह मानव नहीं माना जाता है। इस उद्वेगपूर्ण लगाव (care/sorge) शब्द से सूचित विचार के तीन अनिवार्य अंग हैं, जिसका संगठित रूप ही लगाव का संगठित रूप है।

हाइडेगर ने इस विचार को एक मिथक यानि काल्पनिक कहानी 'हाइजिनस' के द्वारा समझाने का प्रयास किया है। इस कहानी के पात्र हैं— 'Care', 'Earth', 'Jupiter' तथा 'Saturn'। एक दिन नदी किनारे टहलते हुए 'Care' ने कुछ विशिष्ट मिट्टी (Earth) को देख उसे एक विशेष रूप दे दिया अर्थात् मुर्ती बना दिया। कुछ समय के बाद वहाँ 'Jupiter' आये और 'Care' के आग्रह पर उस ढाँचे में प्राण का संचार कर दिया। अब जब वह जीव जीवित हो गया तो तीनों उस पर अपना हक दिखाने लगे। जब आपस में कोई फ़ैसला नहीं हो पाया तो 'Saturn' के पास जाकर निर्णय कर देने का आग्रह किया।

'Saturn' के निर्णय के अनुरूप चूँकि इसे बनाने का प्राथमिक विचार Care को ही आया था इसलिए मानव अस्तित्व के साथ जीवन भर Care छाई रहेगी। मृत्यु के बाद

प्राण या आत्मा को Jupiter ले लेंगे तथा शरीर को Earth ले लेगी, लेकिन मानव में उन तीनों का निम्न लक्षण विद्यमान रहेगा। जैसे 'Earth' के शरीर के अनुरूप तथ्यता, 'Jupiter' के संचारित प्राण के अनुरूप संभावना तथा 'Saturn' के निर्णय के अनुरूप गिरावट। जिसका विवरण निम्न है—

तथ्यता (facticity) :- अपने आप को एकाएक जगत में फेंका हुआ (thrown) पाने की प्राथमिक आद्य अनुभूति ही मानव के उद्देगपूर्ण लगाव का अनिवार्य लक्षण है। अर्थात् जिसे हरेक अस्तित्ववान व्यक्ति वैयक्तिक रूप से अनुभव करता है कि "मैं हूँ तथा मुझे रहना ही है"। इस अनुभूति में केवल इसे अपने 'होने' की यानि अपने अस्तित्व की चेतना होती है। जगत में अन्य वस्तुओं के मध्य खुद को पाना एक प्रकार से उसकी प्राथमिक सीमा है, जिसे वह नकार नहीं सकता है। इसे मानव के द्वारा नहीं बदले जा सकने के कारण इस स्थिति को तथ्यता कहते हैं, क्योंकि यहां कोई तथ्य स्थायित्व अवस्था में रहता है। कुछ प्रश्न जैसे— वह कैसे और कहाँ से आया ? वह और उसका शरीर क्या है? इत्यादि मानव के मन में बाद में उठते हैं। इसका निराकरण मानव अपने निर्णयों के अनुरूप करते रहता है।

संभावना (possibility) :- जगत के प्रति मानव का केवल संज्ञानात्मक संबंध ही नहीं है, बल्कि मानव को जगत एक संभावना या उपकरण (instrument) के रूप में भी दिखाई पड़ती है, जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकता तथा योजनाओं के अनुरूप कर सकते हैं। इस तरह मानव अस्तित्व के लिए जगत में सत् के अवबोध (Apprehension of Being) की संभावना निहित है।

गिरावट (fallenness) :- गिरावट की संभावना या इस संभावना की चिंता करना भी उद्देगपूर्ण लगाव का एक अंश है। मानव का अपने लक्ष्य 'शुद्ध सत् (Being) की ओर उन्मुख होना' से भटक कर आनुभविक अभिव्यक्तियों या जगत में ही उलझ कर रह जाने या रम जाने को ही गिरावट की अवस्था कहते हैं।

संभावना रूप जगत (The world as Potentialities) :- जगत में मानव को अपने संबंधों के अनुरूप अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने की सारी संभावनाएँ नजर आती हैं। इस तरह हाइडेगर के अनुसार दो तरह की जगत के रूप हैं—

समक्ष प्रस्तुत जगत (Present-in-hand) :- इस संबंध में जगत तथा मानव दो पृथक तत्त्व माने गये हैं एवं मानव को जगत की जानकारी तटस्थ रूप में होती है। यह संबंध सामान्य ढंग से समझे जाने वाले मानव का जगत के साथ संज्ञानात्मक संबंध है। इसमें जगत का मानव के समक्ष प्रस्तुत रहने का संबंध है।

उपयोग में आने के लिये तत्पर जगत (Readiness-in-hand) :- मानव का जगत के साथ तात्त्विक 'लगाव' है, इसलिए यह जगत दूर स्थित जगत नहीं, बल्कि खुद उसके अस्तित्व का अंग है। मानव को ये स्पष्ट प्रतीत हो सकता है कि ये जगत के तत्त्व उनकी योजनाओं के मार्ग का सहयोगी है या रूकावट। अतः उन दोनों संभावनाओं के रूप में प्राप्त हुए अनुभूतियों के अनुरूप मानव उन तत्त्वों से संबंधित रहता है, जिसका आवश्यकतानुसार भविष्य में उपयोग किया जा सकता है। जैसे हथौड़ा की संभावित उपयोगिता कांटी ठोकने या किसी चीज को दबाने की हो सकती है। वह मात्र जगत में पड़ी हुई वस्तु नहीं है।

हाइडेगर कहते हैं कि मानव के लिए जगत एक उपकरण (equipment) के रूप में प्रतीत होता है अर्थात् मानव को जगत के हर तत्त्व में निहित ऐसी संभावनाएँ दिखाई पड़ता है, जिसको वह अपने निर्णयों के अनुरूप व्यक्त कर सके। अतः जगत के तत्त्व उन्हें चुनौती के रूप में दिखाई पड़ता है। साधारण अवस्था हो या विशिष्ट, दोनों ही स्थिति में उसे जगत के हरेक तत्त्व अपनी योजनाओं के उपकरण के ढंग प्रतीत होते हैं तथा उसमें कुछ न कुछ संभावनाएँ दिखाई पड़ती है। जैसे पहाड़ में से होकर रेल लाईन बिछाने की तथा मरुभूमि में हरी-भरी खेती की संभावना।

आगे आगे जीना (Living ahead) :- मानव-अस्तित्व जगत में होते हुए केवल वर्तमान में नहीं जीता है, बल्कि भविष्य में भी जीता है और अपनी हरेक योजनाओं को भविष्य से जोड़ता है। हाइडेगर कहते हैं कि मानव-अस्तित्व को मात्र वर्तमान के संबंधों के आधार पर नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि उसकी एक विशिष्टता है, जो आगे अर्थात् भविष्य से संबंधित योजनाओं से संबंधित रहता है जो संभावना को वर्तमान के साथ भविष्य में भी सार्थक बनाता है।

इस कारण चूँकि मानव का जगत में अस्तित्ववान होने का तात्त्विक अर्थ है 'मानव आगे आगे चलता है'। उसका आगे का जीवन भविष्य से प्रेरित होकर उसके निश्चय को नये नये रूपों में जगत से संबंधित करते हैं, नये नये रूपों में अस्तित्ववान करते हैं। इसलिए मानव अस्तित्व का कोई निश्चित और स्थाई स्वरूप नहीं हो सकता है।

मानव के अस्तित्व की चेतना में इसी 'आगे आगे जीने' की चेतना होने के कारण मानव-अस्तित्व का जगत के प्रति उद्देगपूर्ण लगाव (care) होता है। वर्तमान में भविष्य की विधा के निहित होने से जब इस विधा की अभिव्यक्ति वास्तविक संबंधों के रूप में होती है, तो संभावना के कई रूप प्रदर्शित होते हैं। जैसे-भविष्य की अनिश्चयता, योजनाओं की विफलता आदि।

अवबोध (Understanding) :- जगत में मानव-अस्तित्व के होने के लिए अवबोध भी एक स्पष्ट विधा है। सामान्यतः अवबोध को 'जगत के समझने' के अर्थ में होने के कारण ज्ञानात्मक या बौद्धिक कोटि में माना जाता है। लेकिन हाइडेगर के अनुसार अवबोध एक बड़ा ही व्यापक पद है, जिसके अंतर्गत जगत से हरेक प्रकार के संबंध तथा जगत के प्रति अभिवृत्ति भी आ जाते हैं। मानव जगत का सैद्धांतिक ज्ञाता नहीं है, बल्कि वह जगत को संभावना रूप में समझ कर, उसे अपनी योजनाओं के अनुरूप ढालता है। इस तरह से समझने के अर्थ में ही 'अवबोध' सार्थक हुआ है।

हाइडेगर के अनुसार सोचने के सामान्य ढंग में भेद किया जाता है—

1. सैद्धांतिक ज्ञान—इसके द्वारा हम देखते हैं, जानते हैं।
 2. व्यावहारिक कार्य—इसके द्वारा हम कुछ क्रिया करते हैं।
- इस वर्गीकरण में अवबोध सैद्धांतिक कोटि में आता है, किंतु हाइडेगर फिर कहते हैं कि क्रियाओं में भी अवबोध निहित होता है, जो पूर्णतया प्रमाणिक है। बिना लगाव या विशिष्ट प्रकार के संपर्क का हमें किसी वस्तु का अवबोध नहीं हो सकता। अतः मानव के जगत में होने की विधा ही अवबोध है। किसी वस्तु को उपयोग करने की संभावना में निहित अवबोध केवल सैद्धांतिक ही नहीं, बल्कि कार्य क्षमता

को भी दर्शाता है। केवल सैद्धांतिक अवबोध तो अमूर्त होता है, जबकि मानव के लिए जगत का अवबोध उसके अस्तित्व के साथ चलता है। हाइडेगर के अनुसार अवबोध के दो अवयव हैं—

अवबोध जगत में निहित संभावनाओं से संबंधित होने के कारण इसमें जगत के उपकरण—रूप का अवबोध होता है। यहां बिना योजना के यह समझना है कि कोई भी वस्तु उपकरण है और उसका उपयोग अपने अनुरूप किया जा सकता है।

अपने आप में जगत या जगत के वस्तु की कोई सार्थकता नहीं होती है। मानव के होने, मानव के अवबोध से ही जगत अर्थपूर्ण होते हैं। चूंकि हाइडेगर ये नहीं कहते कि अवबोध से स्वतंत्र कुछ भी नहीं रह जाता है या मानव के देखे जाने पर ही जगत का होना निर्भर करता है। बल्कि ये कहते हैं कि मानव के अपने संपर्क में आये जगत के तत्व उसके अवबोध के अनुरूप उसके लिए उपयोगी सिद्ध होता है। अवबोध हरेक बार के संपर्क में एक नये अर्थ को प्रक्षेपित (project) करता है। इसी प्रक्षेपण प्रक्रिया से अवबोध जगत को मानव के लिए सार्थक बनाता है। अतः अवबोध पूर्णतया प्रत्ययवादी विचार नहीं है। जैसे—हथौड़े का अवबोध, अलग—अलग व्यक्तियों के संपर्क में अलग—अलग हो सकता है— कभी कांटी ठोकने, कभी ईंट तोड़ने, तो कभी सर फोड़ने के उपकरण के रूप में।

शून्यता की अनुभूति (Apprehension of Nothingness) :- जगत में मानव अस्तित्व के उपस्थित होने के बारे में विवरण प्रस्तुत करते हुए हाइडेगर ने 'शून्यता' का उल्लेख किया है। इस महत्वपूर्ण विचार का विश्लेषण दो स्तर पर हुआ है—

तात्त्विक स्तर (Ontologically) :- हाइडेगर उसी विचार को अनुशंसित करते हैं, जो विचार 'तात्त्विक सत्' (Being) को तत्त्वों में देख सके, मानवीय सत् में सत् को पहचाना जा सके अर्थात् मानव का जगत के साथ हर संपर्क में सत् की झांकी मिले। चूंकि इसे शुद्ध बौद्धिक या तार्किक विश्लेषण द्वारा न ही समझ सकते, न ही इसकी अवधारणा बना सकते। इसलिए इस 'नहीं समझ सकने की असमर्थता' को 'शून्यता—विचार' कहा गया, जिसकी तार्किक विश्लेषणवादी कड़ी आलोचना करते हैं और इन उक्तियों को अर्थहीन बताते हैं। जबकि हाइडेगर के अनुसार शून्यता सत् में निहित होने के कारण सत् के अवबोध का अनिवार्य अंग बन जाता है। यदि शून्यता के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करें तो हमें सत् की अनुभूति होना संभव नहीं होगा। इसलिए शून्यता के चलते ही सत् का महत्व है।

हाइडेगर शून्यता (Nothingness) के विचार को समृद्ध करते हुए इसको समझाते हैं कि यह मात्र निषेध (Negation) नहीं है। निषेध भी जिस तत्व को नकारती है, वास्तव में वह उसका प्रतिनिधित्व ही करती है। इसलिए सत् की अनुभूति भी निषेध के माध्यम से होती है। इसी कारण मानव—अस्तित्व में भी सत् की झांकी संभव हो पाता है अर्थात् मानव—अस्तित्व में शून्यता(Nothingness) (Das nichts) तथा सत् (Being) का संगम पाया जाता है।

उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति को सुख ही सुख हो तो उसे सुख पाने की जरा सी भी इच्छा नहीं होगी, लेकिन जब व्यक्ति किसी प्रकार के दुख का सामना करता है तो वह दुख से मुक्ति एवं सुख की प्राप्ति के लिए हर संभव प्रयास करता है। कहने का मतलब दुख ही सुख को पाने का उपादान या माध्यम बन जाता है। ठीक इसी

प्रकार जगत के सभी तत्व एवं पदार्थों का परिवर्तित होना, वस्तुओं का नष्ट होना, व्यक्तियों को रोग होना या व्यक्तियों का नहीं रहना आदि ही उपादान बन कर इसके विपरीत एवं स्थायी गुण सत् को देखने का माध्यम बन जाता है। इसी कमी यानि शून्यता में सत् को समझने की आवश्यकता प्रतीत होती है। अन्य किसी भी जीव या पदार्थ को छोड़कर केवल मानव अस्तित्व में ही इस 'नहीं' की अनुभूति यानि शून्यता की अनुभूति का होना तथा केवल इसमें ही 'होने' की अनुभूति होना भी रहस्यमय बन जाता है।

वास्तविक जीवन :- शून्यता—बोध के कारण 'अस्तित्व के परे' का प्रश्न उठता है और फिर 'होने' की वास्तविकता झलकने लगती है। मूल शून्यता—भाव का स्पष्ट अनुभव वास्तविक जीवन में ही होता है। क्योंकि हमारा वास्तविक जीवन केवल सैद्धांतिक अन्वेषण का विषय थोड़े ही है। बल्कि इस जीवन का तो अर्थ ही है— उद्देश्यपूर्ण, चिंतायुक्त एवं रहस्यमय जीवन। इस रहस्यमयता का एक आधार जीवन में शून्यता की अनुभूति ही है।

हाइडेगर मृत्यु बोध को भी वास्तविक मानवीय जीवन एवं आनुभविक जगत में वास्तविक शून्यता बोध की एक प्रकार का अभिव्यक्ति ही मानते हैं। वास्तविक जीवन में मृत्युबोध जैसी अनुभूतियाँ ही मानव अस्तित्व को अर्थपूर्ण ढंग से सर्जित करने का कार्य करती है। हाइडेगर वास्तविक जीवन में इस प्रकार के अनुभूति यानि बोध को भावावस्था (Mood) या जीवन की वृत्ति (Disposition) कहते हैं, किंतु तात्त्विक स्तर पर इसको शून्यता बोध के द्वारा सत् की झांकी दिखायी पड़ना कहा जा सकता है।

प्रामाणिकता एवं अप्रामाणिकता (Authenticity and Inauthenticity) :- कोई मनुष्य प्रामाणिक ढंग से जीये या अप्रामाणिक ढंग से, यह उसके अस्तित्व में ही निहित होता है। अतः जगत में मानव—अस्तित्व होने की यह भी एक तात्त्विक विधा है।

विशेष रूप से प्रामाणिक और अप्रामाणिक अस्तित्व की विस्तार से चर्चा अगले अध्याय में की जानी है, जिसमें अप्रामाणिक जीवन के आयामों जैसे तथ्यता, चिंता, मृत्यु की अनुभूति के साथ अमानवीयकरण, गिरावट की अवस्था और फिर प्रामाणिक जीवन की चर्चा होगी।

संदर्भ ग्रंथ :

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| 1. बीइन्ग एण्ड टाइम | :- हाइडेगर, मार्टिन |
| 2. एक्जिस्टेंस एण्ड बीइन्ग | :- हाइडेगर, मार्टिन |
| 3. इंद्रोडक्शन टू मेटाफिजिक्स | :- हाइडेगर, मार्टिन |
| फिलॉसोफिकल फ्रेगमेन्ट्स | :- किर्कगार्ड, सोरेन |
| 4. आइदर/ओर | :- किर्कगार्ड, सोरेन |
| 5. रीजन एण्ड एक्जिस्टेंस | :- जास्पर्स, कार्ल |